

XOTIN-QIZLARGA NISBATAN JINSIY ZO‘RLIK ISHLATIB SODIR ETILADIGAN JINOYATLARNING SUBYEKTIV TOMON TAHLILI

Xadichaxon Abdurasulova Ravshanbek qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

e-mail: xadichaabdurasulova06@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning subyektiv tomon xususiyatlari bilan bog‘liq masalalar tahlil qilingan. Muallif tomonidan mazkur turdagi jinoyatlar faqat to‘g‘ri qasddan sodir etilishi asoslab berilgan. Ammo ayrim hollarda xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan moddalarning og‘irlashtiruvchi qism bandlarida keltirilgan holatlar ehtiyotsizlik orqasidan ham sodir etilishi mumkinligi to‘g‘risidagi masalalar olimlar fikrlari asosida tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 118 va 119-moddasi 3-qismi “a”-bandida nazarda tutilgan “voyaga yetmagan shaxsga nisbatan” jinoyat sodir etishda aybdor tomonidan jabrlanuvchining yoshini bilgan yoki bilmaganlik faktining jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta’siri qay darajada ekanligi batafsil yoritib berilgan. Shuningdek, mazkur masala yuzasidan muallifning shaxsiy fikrlari bayon etilgan. Bundan tashqari, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning asosan aybdor tomonidan ko‘p hollarda jinsiy xohishlarini qondirish motiv va maqsadlarida sodir etilishi to‘g‘risidagi fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: zo‘rluk, jinsiy zo‘rluk, xotin-qizlarga nisbatan zo‘rluk, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar.

Аннотация: В данной статье проанализированы вопросы, связанные с субъективными особенностями преступлений, совершаемых с применением сексуального насилия в отношении женщин. Автор обосновывает, что данный вид преступлений совершается исключительно прямым умышленным путем. Но вопросы о том, что в отдельных случаях ответственность за преступления, совершенные с применением сексуального насилия в отношении женщин, может быть возложена и на отягчающие обстоятельства, перечисленные в пунктах отягчающих обстоятельств установленных статей, были проанализированы на основе мнений ученых. “В отношении несовершеннолетнего”, предусмотренного пунктом “а” части 3 статей 118 и 119

Уголовного кодекса Республики Узбекистан виновным в совершении преступления освещается влияние факта знания или незнания возраста потерпевшего на квалификацию преступления. Также изложено личное мнение автора по данному вопросу. Кроме того, были проанализированы мнения о том, что преступления, совершаемые с применением сексуального насилия в отношении женщин, в большинстве случаев совершаются виновным по мотивам и целям удовлетворения своих сексуальных желаний.

Ключевые слова: насилие, сексуальное насилие, насилие в отношении женщин, преступления против несовершеннолетних, совершенные с использованием сексуального насилия в отношении женщин.

Abstract: This article analyzes the issues related to the subjective characteristics of crimes committed with the use of sexual violence against women.

The author substantiates that this type of crime is committed exclusively by direct intentional means. But the questions that in some cases responsibility for crimes committed with the use of sexual violence against women can also be attributed to the aggravating circumstances listed in the aggravating circumstances paragraphs of the established articles were analyzed based on the opinions of scientists. Section 118 and 119 (3) of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan provide detailed coverage of the effect of the fact of knowing or not the age of the victim on the qualification of the crime by the guilty of committing a crime “in relation to a minor” provided for by paragraph A. The author’s personal opinion on this issue is also presented. In addition, opinions were analyzed that crimes committed with the use of sexual violence against women, in most cases, are committed by the perpetrator for reasons and purposes of satisfying their sexual desires.

Keywords: violence, sexual violence, violence against women, crimes against minors, sexual violence against women.

Kirish

Bugungi kunda jahon hamjamiyati oldida xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish, ular uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlarini, shu jumladan og‘ir ijtimoiy ahvolda qolgan xotin-qizlar huquqlari kafolatlarini ta‘minlash juda ham dolzarb muammo hisoblanadi.

Xotin-qizlarning haq-huquqlarini ta‘minlash, ularni zo‘ravonlikdan himoyalashga qaratilgan ishlar muayyan vaqt va tadbirlar bilan chegaralanib qolmaydi.

Shu sababli ham yurtimizda ayollar huquqlarini himoya qilish, ularni zoʻrlik va zoʻravonlikdan himoya qilish yuzasidan mavjud qonunchilikni takomillashtirish va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan turli xil chora-tadbirlar olib borilmoqda.

Jumladan, 2023-yil 11-aprel kuni Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan “Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan Oʻzbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga oʻzgartirish va qoʻshimchalar kiritish toʻgʻrisida”gi 829-sonli Qonuni imzolandi.

Hujjat bilan 18 yoshga toʻlmagan shaxsni jinsiy aloqada boʻlish yoki jinsiy ehtiyojni gʻayritabiiy usulda qondirish bilan bogʻliq holda jinsiy aloqa qilishga majbur etganlik jinoyatini sodir etgan shaxslarga nisbatan jazoni oʻtashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilish chorasi qoʻllanilmasligi va shunga oʻxshash jinoyat qonunchiligimizga oʻnlab oʻzgartirishlar kiritildi.

Xotin-qizlarga nisbatan zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi islohotlar oʻtkazilishi va qonunchilik normalari takomillashtirilishiga qaramay, bu turdagi jinoyatlar sodir etilishi koʻpayib bormoqda. 2021-2023-yillarda birgina nomusga tegish va nomusga tegishga urinish holatlari yuzasidan statistik maʼlumotlarga nazar soladigan boʻlsak, mazkur jinoyat 1,5 baravarga (2021-383, 2022 – 361, 2023 – 452) oʻsganligini koʻrishimiz mumkin [1].

Bu koʻrsatkichlar esa, oʻz navbatida xotin-qizlar huquqlari yetarlicha himoya qilinmayotganligi va qonunchiligimizda mavjud normalarni takomillashtirish zaruriyati mavjudligidan dalolat beradi.

Shu sababli ham xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning jinoiy-huquqiy belgilarini toʻgʻri aniqlash, jinoyatchining qasdini toʻgʻri belgilash va oʻxshash jinoyatlardan farqlash uchun xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zoʻrlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning subyektiv tomon belgilarini batafsil tahlil qilib, uni oʻrganishimiz lozim.

Material va metodlar

Mazkur ilmiy maqoladagi mavzuni tadqiq qilishda qonunchilik normalari va huquqshunos olimlar A.I.Rarog, A.Motin, A.A.Bimbinov, R.S.Danelyana, O.A.Gonochenko, E.Kotelnik, M.A.Voronin, P.S.Yani, R.E.Zaton va V.G.Romanovlarning ilmiy-nazariy qarashlaridan foydalanildi hamda analiz va sintez, induksiya va deduksiya kabi tadqiqot usullari qoʻllandi.

Tadqiqot natijalari

Jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishda aybdorning sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishiga nisbatan ichki ruhiy munosabati hisoblanuvchi jinoyatning subyektiv

tomonini aniqlash zarur. Shu sababli ham jinoyat huquqida qilmishning subyektiv tomonini o'rganishga katta e'tibor beriladi.

Jinoyatning subyektiv tomonini aniq belgilash shaxsning ayb darajasini hisobga olgan holda adolatli jazo tayinlashga va jinoyatlarni to'g'ri kvalifikatsiya qilishga asos bo'ladi. Shu tufayli ham xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning subyektiv tomoni bilan bog'liq masalaning to'g'ri hal qilinishi jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilish, asosiysi obyektiv belgilariga ko'ra o'xshash jinoyatlardan farqlash imkonini beradi.

Jinoyatning subyektiv tomoni aybdor sodir etgan qilmishiga ruhiy munosabatining tavsifiga binoan uch belgini o'z ichiga oladi: ayb, motiv va maqsad.

Ayb – sodir etilgan barcha jinoyatlarda mavjud bo'lishi shart bo'lgan element hisoblanadi. Shu sababli xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning subyektiv tomon tahlilini undan boshlaganimiz ma'qul. Aybning mazmuni aybdorning muayyan jinoyatga bo'lgan qasd yoki ehtiyotsizlik shaklidagi ruhiy munosabatini tashkil etadi.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan ijtimoiy xavfli qilmishlar qasddan sodir etiladigan jinoyatlar hisoblanadi. Mazkur jinoyatlarning obyektiv tomondan tuzilishi va uni amalga oshirilishining o'zi ehtiyotsizlik natijasida sodir etilishini inkor etadi. Chunki aybdor ehtiyotsizlik orqasidan jabrlanuvchiga zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki ojizligidan foydalanib jinsiy ehtiyojini qondirishi yoki 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan zo'rlik ishlatib uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etishi mumkin emas.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 118 va 119-moddalarida keltirib o'tilgan ijtimoiy xavfli qilmishlarni sodir etayotgan shaxs jabrlanuvchiga nisbatan zo'rlik ishlatib, qo'rqitib yoki ojizligidan foydalanib jinsiy aloqaga kirishayotganligini anglaydi, uning ijtimoiy xavfli oqibatlariga ko'zi yetadi va uning yuz berishini istaydi. Shu sababdan xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarni tahlil qilish orqali aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118, 119, 121 va 129-moddalarida nazarda tutilgan qilmishlar faqat to'g'ri qasddan sodir etiladi.

Ammo ba'zi tadqiqotchilar bu turdagi jinoyatlar egri qasddan ham sodir etilishi mumkin deb hisoblaydi. A.I.Rarog bu fikrga qo'shilmaydi va formal tarkibli jinoyatlarda egri qasdning mavjud bo'lishi mumkin emas deb ta'kidlaydi.

A.Motin bu turdagi jinoyatlar tuzilishi jihatidan formal tarkibli jinoyatlar hisoblanadi va ularni sodir etish natijasida biror bir oqibat kelib chiqishi shart emas, shu sababli bu turdagi jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan modda

dispozitsiyasida nazarda tutilgan xatti-harakat faqat to'g'ri qasddan sodir etilishi mumkin, deb keltirib o'tadi [3].

Biroq jinoyatlarning faqat to'g'ri qasddan sodir etilishi to'g'risidagi yondashuv xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan moddalarning og'irlashtiruvchi qism bandlarida keltirilgan holatlar bilan hamisha ham muvofiqlik kasb etmaydi.

Misol uchun, nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatini sodir etish natijasida jabrlanuvchiga OIV/OITS yuqadigan bo'lsa, bu qilmish aybdorning ehtiyotsizligi natijasida kelib chiqmoqda. Mazkur holatda shaxs to'g'ri qasddan shaxs bilan jinsiy aloqa qilgan bo'lsa, beparvolik natijasida OIV yoki OITS yuqishiga sababchi bo'lmoqda.

Jinoyat qonunchiligimiz bo'yicha agar mazkur jinoyatlarning sodir etilishi natijasida jabrlanuvchiga OIV yoki OITS yuqadigan bo'lsa, bu holat JK 118-moddasi uchinchi qismi "e" bandi yoki 119-moddasi uchinchi qismi "e" bandida nazarda tutilgan "og'ir oqibatlar" degan band bilan jinoyatni kvalifikatsiya qilishga olib keladi.

Shu sababdan adabiyotlarda og'ir oqibatlar mazkur kvalifikatsiya qilinadigan jinoyat tarkiblarida faqat ehtiyotsizlikdan sodir bo'ladimi yoki qasddan sodir etilishi ham mumkinmi, degan savol mavjud. Olimlarning mazkur savolga javoblari har xil bo'lib, ba'zi olimlar ham qasddan [4], ham ehtiyotsizlikdan sodir etilishi mumkin deb hisoblasa, yana boshqa bir olimlar og'ir oqibatlar faqat ehtiyotsizlikdan kelib chiqishi mumkin [5], deb ta'kidlaydi.

A.Motin og'ir oqibatlar faqat ehtiyotsizlikdan bo'lishi mumkinligi va agar bu kabi holatlarda ayb shakli ehtiyotsizlik emas qasddan bo'ladigan bo'lsa, bunday holat alohida sodir etilgan qilmish sifatida bu toifadagi jinoyat uchun javobgarlikni belgilovchi modda bilan qo'shimcha kvalifikatsiya qilinishi lozim deb hisoblaydi [3;2].

Bizningcha, A.Motinning mazkur fikrlari maqsadga muvofiq bo'lib, shaxsning qilmishida ikki qasdning mavjudligi har bir qilmish bo'yicha aybdorga ushbu qilmishlarni qamrab oluvchi moddalar bilan javobgarlik belgilash zaruratini keltirib chiqaradi.

Jinoyat subyektiv tomonini tahlil etishda olimlar duch keladigan yana bir muammolardan biri bu – shaxsning voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinoyat sodir etganda jabrlanuvchining voyaga yetgan yoki yetmaganligining aybdorga ma'lum yoki ma'lum bo'lmaganligi masalasi hisoblanadi. Jinoyat kodeksi 118, 119, 121-moddalarining uchinchi qismlari "a" bandida o'n sakkiz yoshga to'lmagan shaxsga

nisbatan jinoyat sodir etilishi jinoyatni og'irlashtiruvchi holat sifatida keltirilgan bo'lib, mazkur masalaning to'g'ri hal qilinishi bevosita jinoyatni kvalifikatsiya qilishga ta'sir etadi.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi plenumining 20.11.2023-yildagi "Xotin-qizlar va bolalar huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish tizimi yanada takomillashtirilishi natijasida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining ma'muriy huquqbuzarlik hamda jinoyat ishlari bo'yicha ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 30-son qaroriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 29.10.2010-yildagi "Nomusga tegish va jinsiy ehtiyojini g'ayritabiiy usulda qondirishga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 13-son qarorining 14-bandi yangi tahrirda qabul qilindi.

Unga ko'ra, sudlar shuni inobatga olishlari lozimki, o'n sakkiz yoshga to'lmagan (JK 118-moddasi uchinchi qismi "a" bandi yoki 119-moddasi uchinchi qismi "a" bandi) yoki o'n to'rt yoshga to'lmagan (JK 118-moddasi to'rtinchi qismi yoki 119-moddasi to'rtinchi qismi) shaxsga nisbatan nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatini sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik, aybdor jabrlanuvchining yoshini bilgan yoki bilmaganligidan qat'iy nazar kelib chiqadi.

Demak, endilikda qonunchiligimizga ko'ra, aybdor jabrlanuvchining yoshini bilgan bilmaganligidan qat'iy nazar JK 118-moddasi 3-qism "a" bandi bilan javobgarlikka tortiladi. Ammo mazkur norma yangi tahrirda qabul qilinishidan oldin aybdor jabrlanuvchining yoshini ya'ni jabrlanuvchining voyaga yetganligini bilgan taqdirdagina mazkur band bilan javobgarlikka tortilishi mumkin edi.

Xususan, mazkur normaning oldingi tahririga nazar soladigan bo'lsak, u quyidagicha tavsiflangan: sudlar shuni inobatga olishlari lozimki, o'n sakkiz yoshga to'lmagan (JK 118-moddasi uchinchi qismi "a" bandi yoki 119-moddasi uchinchi qismi "a" bandi) yoki o'n to'rt yoshga to'lmagan (JK 118-moddasi to'rtinchi qismi yoki 119-moddasi to'rtinchi qismi) shaxsga nisbatan nomusga tegish yoki jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish jinoyatini sodir etganlik uchun jinoiy javobgarlik, faqat, aybdor jabrlanuvchining yoshi to'g'risida mazkur jinoyatlarni sodir etgunga qadar aniq bilgan (qarindosh, tanish, qo'shni bo'lgan va h.k.) holda yoki jabrlanuvchining tashqi qiyofasi uning yoshidan aniq dalolat bergan holda kelib chiqadi.

Jabrlanuvchi o'zining yoshiga nisbatan ulg'ayganroq ko'rinishi asosida kelib chiqqan insofli yanglishish aybdor shaxsga nisbatan mazkur kvalifikatsiya belgilari qo'yilishini istisno etadi.

Bu kabi norma Rossiya Federatsiyasi Oliy Sudining 04.12.2014-yil "Shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlarga doir ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida"gi 16-sonli qarori 22-bandida nazarda tutilganini ko'rishimiz mumkin [6]. Demak, Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra, aybdor jabrlanuvchining voyaga yetmaganligini bilgan taqdirdagina mazkur tahlil etilayotgan band bilan javobgarlikka tortilishi mumkin.

Bizningcha, jinoyat huquqi nazariyasida subyektiv tomon xususiyatlarini inobatga olib kvalifikatsiya qilish qoidalari jihatidan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan qasdi qaratilmagan shaxsni mazkur band bilan javobgarlikka tortish maqsadga muvofiq emas. Chunki JK 118-moddasi 3-qismi "a" bandida keltirilgan sanksiyaga nazar soladigan bo'lsak, o'n yildan o'n besh yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Demak, agar shaxs qasdi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan bo'lmasdan, jabrlanuvchining tashqi ko'rinishi natijasida aybdor yanglishishi tufayli u bilan jinsiy aloqa qiladigan bo'lsa, mazkur band bo'yicha tayinlanadigan jazo adolatsiz hisoblanadi.

Ammo masalaning yana bir tarafi ham mavjud, voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy zo'rlik ishlatilishi uning sog'ligiga va psixologiyasiga yomon ta'sir etishi bu esa o'z navbatida uning kelajagiga ta'sir qilishi nuqtai nazaridan aybdorning voyaga yetmagan shaxsga nisbatan mazkur qilmishlarni sodir etishda uning yoshini bilgan yoki bilmaganligidan qat'iy nazar ushbu band bo'yicha javobgarlikka tortilishi lozim.

Shuningdek, amaliyotda aybdorning qasdi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan qaratilgan yoki qaratilmaganligini aniqlash masalasi murakkab bo'lib, mazkur belgini kvalifikatsiya qilishda yanglishish, bu turdagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslarning qilmishiga yarasha jazo tayinlanishidan qutilib qolishiga sabab bo'ladi.

Aybdorning qasdi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan qaratilganini aniqlashda uning yoshini bilgan yoki bilmaganligi masalasi jinoyat huquqida doimo bahsli bo'lgan. R.S.Danelyana [7], O.A.Gonochenko [8] va A.A.Bimbinov [9] aybdor jabrlanuvchini voyaga yetmaganligini bilishi kerakligi to'g'risidagi talabni jinoyat qonunchiligidan chiqarib tashlashni juda ham to'g'ri deb hisoblashadi. Bunga asos sifatida mazkur talabning yo'q bo'lishi bu kabi jinoyatlarga qarshi samarali kurashish va jabrlanuvchilarning jinoyat qonunchiligidagi huquq va erkinliklarini ta'minlashga xizmat qiladi, deb ko'rsatib o'tishadi.

Bu fikrga qarama-qarshi tarzda O.Burkin, E.Kotelnik [11], M.A.Voronin [12] va V.G.Romanovlar [13] bu talabning yo‘q bo‘lishi aybdorning ichki subyektiv ruhiy holatini hisobga olmasdan, uning sodir etgan ijtimoiy xavfli qilmishi voyaga yetmagan shaxsga qaratilganligini aybdor bilmaganligi sababli jinoyatning subyektiv tomoniga to‘g‘ri baho bermasdan shaxsga nisbatan adolatsiz jazo tayinlanishiga olib kelishi mumkin deb hisoblashadi. Xususan, agar shaxsning qasdi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan jinsiy aloqa qilishga qaratilmagan bo‘lsa, uni mazkur band bilan javobgarlikka tortmaslik kerak deb ta’kidlashadi.

P.S.Yani esa ushbu talabni chiqarib yuborilishi huquqni muhofaza qiluvchi organlarni aybdorni qasdi voyaga yetmagan shaxsga nisbatan qaratilganligini isbotlash majburiyatidan ozod etmaydi deb hisoblaydi [14].

Subyektiv tomonning belgilaridan motiv va maqsadni aniqlash jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish va aybdorga nisbatan jazo tayinlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning tuzilishida motiv va maqsad jinoyat subyektiv tomoning zaruriy belgisi sifatida keltirib o‘tilmagan. Mazkur jinoyatlarda motiv va maqsad jazoni og‘irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi holatlar sifatida inobatga olinishi mumkin, ammo ijtimoiy xavfli qilmishni kvalifikatsiya qilishga ta’sir etmaydi.

Jinoyat qonunchiligimizda xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning motiv va maqsadi aniq belgilab qo‘yilmagan. Odatda ushbu turdagi jinoyatlarning motiv va maqsadi jinsiy xarakterga ega bo‘ladi.

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlar rashq, xasad qilish, qasd olish, bezorilik, shaxsni sha’ni va qadr-qimmatini yerga urish motiv va maqsadlarida sodir etilishi mumkin.

R.E.Zaton va A.A.Bimbinov shaxsning qadr-qimmatini tahqirlash, o‘zini kuchli xis qilish, achinish, turmush o‘rtog‘i bilan munosabatlarni saqlab qolish, pornografik materiallar ishlab chiqarish mazkur turdagi jinoyatlarning motiv va maqsadi bo‘lishi mumkin deb hisoblashadi [15].

O‘rganilgan hukmlar tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, ko‘p hollarda mazkur jinoyatlar jinsiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida sodir etilgan.

O‘n olti yoshga to‘lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar sodir qilish aybdorning jinsiy qiziqishlarini yoki voyaga yetmagan shaxsda jinsiy munosabatlarga qiziqish uyg‘otish maqsadida sodir etilishi mumkin.

Ko‘p hollarda voyaga yetmagan shaxsga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar sodir etishda ifodalangan jinoyatlarning motiv va maqsadini belgilash masalasida turli bahslar kelib chiqadi. Ba’zi olimlar mazkur jinoyat uchun motiv va maqsad zaruriy

belgi deb hisoblasa [16], yana boshqa birlari bu turdagi jinoyatni sodir etish usuli har xil bo‘lganligi bois uning motiv va maqsadi har xil bo‘lishi mumkin deydi[17].

Xulosa

Xotin-qizlarga nisbatan jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning subyektiv tomon belgilarining tahlili so‘ngida shuni aytishimiz mumkinki:

1. Mazkur turdagi jinoyatlar faqat to‘g‘ri qasddan sodir sodir etiladi.

2. Ushbu turdagi jinoyatlar uchun javobgarlik belgilangan moddalarning og‘rlashtiruvchi qismida belgilangan “og‘ir oqibatlarga olib kelgan bo‘lsa” bandi subyektiv tomon ayb shaklining ehtiyotsizlik orqasidan sodir etiladi.

3. Aybdor tomonidan voyaga yetmagan shaxsga nisbatan ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilgan taqdirda aybdor jabrlanuvchining voyaga yetgan yoki yetmaganligini bilishi zarur emas va aybdor jabrlanuvchining yoshini bilgan yoki bilmaganidan qat’iy nazar mazkur band bo‘yicha javobgarlikka tortiladi.

4. Tahlil etilayotgan toifadagi ijtimoiy xavfli qilmishlarning sodir etish motiv va maqsadlari jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishga ta’sir etmaydi. Ammo jazo tayinlashda yengillashtiruvchi yoki og‘irlashtiruvchi holat sifatida inobatga olinishi mumkin.

5. Xotin-qizlarga jinsiy zo‘rluk ishlatib sodir etiladigan jinoyatlarning motiv va maqsadi turlicha bo‘lishi mumkin. Ammo ko‘p hollarda ushbu turdagi ijtimoiy xavfli qilmishlarning motiv va maqsadi aybdorning jinsiy ehtiyojini qondirish xohishi hisoblanadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2023 yil yanvar-dekabr oylarining ijtimoiy-iqtisodiy holatini tavsiflovchi O‘zbekiston respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining nashri.

[file:///C:/Users/asus/Downloads/17.XUQUQBUZARLIK%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/17.XUQUQBUZARLIK%20(1).pdf)

2. Rarog A.I. Kvalifikatsiya prestupleniy po subyektivnim priznakam. SPb., 2002. S. 98–99.

3. Motin Anatoliy Vladimirovich. Kvalifikatsiya prestupleniy protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobodi lichnosti: dissertatsiya ... kandidata Yuridicheskix nauk: 12.00.08 / [Mesto zashiti: FGBOU VO «Rossiyskiy gosudarstvenniy universitet pravosudiya»], 2019.

4. Ugolovnoye pravo. Osobennaya chast: Uchebnik dlya vuzov / Otv. red. I.Ya. Kozachenko, Z.A. Neznamova, G.P. Novoselov. M., 2001. S. 180. Kaxniy M.V. Osobo kvalifitsirovanniye vidi iznasilovaniya: problemi teorii i pravoprimereniya // Sovremennoye pravo. 2007. № 9. S. 62–64). Tidikova N.V. Ugolovno-pravovaya

xarakteristika i voprosi kvalifikatsii nasilstvennix polovix prestupleniy. M., 2013. S. 170).

5. Andreyeva L.A. Kvalifikatsiya iznasilovaniy: Uchebnoye posobiye. SPb., 1999. S. 49; Naumov A.V. Rossiyskoye ugovnoye pravo: Osobennaya chast (glavi I - X). Kurs leksiy: V 3-x t. T. 2. M., 2007. S. 178.

6. Rossiya Federatsiyasi Oliy Sudining 04.12.2014 yil “Shaxsning jinsiy erkinligi va jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlarga doir ishlar bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 16-sonli qarori 22-bandi. <https://www.zakonrf.info/postanovlenie-plenum-verkhovnogo-suda-rf-16-04122014/>

8. Ensiklopediya ugovnogo prava. V 35 tomax. T. 15. Prestupleniya protiv polovoy neprikosnovennosti i polovoy svobodi lichnosti. SPb., 2011. S. 484, 489

9. Gonochenko O.A. Ugolovno-pravoviye sredstva zamiti nesovershennoletnix ot seksualnogo sovramyeniya i seksualnoy ekspluatatsii: dis. ... kand. yurid. nauk. Stavropol, 2004. S. 21–22.

10. Bimbinov A.A. Ukaz. soch. S. 106–110.

11. Burkina O., Kotelnikova E. Priznaki poterpevshego v ugovnom zakone (analiz novoy redaktsii st. 134 i 135 UK RF) // Ugolovnoye pravo. 2010. № 2. S. 22.

12. Voronin M.A. Vopros isklyucheniya priznaka “zavedomosti” iz dispozitsii stati 134 Ugolovnogo kode ksa Rossiyskoy Federatsii // Mejdunarodniy nauchno-issledovatel'skiy jurnal. 2013. № 4-2 (11). S. 112.

13. Romanov V.G. Ukaz. soch. S. 130.

14. Yani P.S. Voprosi kvalifikatsii polovix prestupleniy // Zakonnost. 2013. № 5. S. 20.

15. Zatona R.Ye. Ukaz. soch. S. 56; Bimbinov A.A. Ukaz. soch. S. 111–112; Romanov V.G. Ukaz. soch. S. 135.

16. A.D. Razvratniye deystviya: ugovno-pravovaya xarakteristika i problemi kvalifikatsii: dis. ... kand. yurid. nauk. Krasnodar, 2014. S. 83–84; Krasnyuk G.P. Ukaz. soch. S. 95–96); Vasilchenko D.Ye. Ukaz. soch. S. 125); Baybarin A.A., Grebenkov A.A. Ukaz. soch. S. 89.

17. Pestereva Yu.S., Shaglanova A.N. Osobennosti motivatsii lis, sovershivshix razvratniye deystviya // Psixopedagogika v pravooxranitel'nix organax. 2013. № 4 (55). S. 92; Ishigeyev V.S., Valzdorf E.V. Aktualniye voprosi protivodeystviya prestupleniyam protiv polovoy neprikosnovennosti nesovershennole